

YAPAY ZEKA ARAÇLARI: GRAMMARLY.COM VE TAHRICHI.UZ METİN DÜZENLEME PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Barno BURANOVA ORCID: 0009-0000-4491-0178

Özbekistan Gazetecilik ve Kitle İletişim Üniversitesi, Özbek Dili ve Edebiyatı
Bölümü Doçenti, PhD.

buranovabarno17180915@gmail.ru

Munira NAZAROVA ORCID: 0009-0007-7015-8566

Özbekistan Gazetecilik ve Kitle İletişim Üniversitesi doktora öğrencisi

munira_nazarova1601@mail.ru

Özet. *Bu bilimsel makale, İngilizce ve Özbekçe metinlerin kontrol edilmesi, düzeltilmesi ve hatalarının düzenlenmesinde yaygın olarak kullanılan Grammarly.com ve Tahrirchi.uz programlarının etkinliğini, avantajlarını ve dezavantajlarını belirlemektedir. Bu editörlük programlarının her ikisinde de bilimsel makalelerin redaksiyonu ile ilgili bir test yapılmakta ve bilimsel yöntemin redaksiyonundaki hatalar karşılaştırmalı olarak analiz edilmektedir. Bilimsel araştırmanın sonucuna göre, İngilizce metinleri düzenleyen Grammarly.com programının verimlilik indeksi esas alınarak, Özbekçe metinleri düzelten tahrirchi.uz yapay zeka aracının eksikliklerinin giderilmesine teklif ve öneriler sunulmuştur.*

Anahtar Kelimeler: Grammarly, tahrirchi.uz, metin düzenleme, editör, hata, yapay zeka.

1. Giriş

1.1. Araştırma konusunun alaka düzeyi. Günümüzde teknoloji ve teknoloji çağında yapay zeka ve yazılım altında gelişen çeşitli programların rekabetine tanık oluyoruz. Özellikle metin işleme programlarına (Hasanuddin Al-Habib and et al., 2023) adanmış birçok araştırma çalışması (Ellerton, W., 2023) yapılmış ve insan görevlerini kolaylaştırmaya hizmet eden yeni fırsatlar (Edward J. Ciaccio, 2023) geliştirilme aşamasındadır.

Yapay zekanın evrimi, 20. yüzyılın ortalarında ilk ortaya çıkışından (Turing, A., 1995) günümüze kadar bilimsel araştırmaların önde gelen nesnelere biri olmuştur (Ding, L. and Zou, D., 2024), (Alafnan, M. A. and et al., 2023), (Almusharraf, N., & Alotaibi, H., 2022). Bu dönemde yapay zeka çeşitli aşamalardan geçmiş ve bu teknolojinin yetenekleri ve geleceğine ilişkin değişen derecelerde olumlu ve olumsuz açıklamalarla analiz edilmiştir (Kun Dai and Quanguo Liu, 2024). Başlangıçta kural tabanlı uzman sistemlere ilgi duyuldu. Makine öğrenimi algoritmaları, doğal dil işleme (Natural Language Processing / NLP) ve karmaşık sinir ağları üzerinde çalışıldı (McCorduck, P., and Cfe, C., 2004). Büyük bir veri tabanının ve bilgi işlem gücünün ortaya çıkması, yapay zekanın gelişimini daha da hızlandırmış ve çeşitli alanlardaki mevcut sorunların çözümü için yeni fırsatlar yaratmıştır (Hinton G.E. and et al., 2006). Özellikle yapay zekanın gelişmesi metin üzerinde çalışma konusunda yeni fırsatlar sağlamıştır.

1.2. Özbekistan'da yapay zekanın geliştirilmesine yönelik eylemler. Ülkemizde yapay zeka teknolojilerini desteklemeye yönelik hükümet önlemlerinin gelişmesi, bu konudaki araştırmaların ilerlediğini gösteriyor. Özellikle 2017 yılında yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesine ilişkin Özbekistan Bakanlar Kurulu kararı (VMQ 717-son, 2017) açıklandı ve 2021 yılına kadar ülkenin Cumhurbaşkanı Shavkat

Mirziyoyev'in ([PQ-5234-son, 2021](#)) onaylandi. 13 Augustos 2024'te Cumhurbaşkanı Shavkat Mirziyoyev, yapay zeka ve Bilgi Teknolojisi (BT) alanında start-up projelerinin geliştirilmesine yönelik tedbirlere ilişkin sunumu incelerken yapay zeka teknolojileri için bir merkez kurulması emrini verdi ([Prezident matbuot xizmati, 2024](#)). Bu tür önlemler aynı zamanda araştırmacılara ve programcılara metin düzenleme programlarının geliştirilmesi ve finansmanında yeni fırsatlar sağlıyor.

1.3. Dilbilgisi açısından

Grammarly.com'un editörü, yapay zeka destekli Grammarly GO ChatGPT tarafından desteklenmektedir ve kullanıcılara metin düzenlemenin tüm aşamalarında kapsamlı kalite iyileştirme önerileri sunar. Grammarly'nin yüksek kalitesi, gizliliği ve güvenlik standartları onu diğer düzenleme araçlarından ayırmaktadır ([Ghufyon, M.A., & Rosyida, F., 2018](#)). Maksimum hata tespitiyle Grammarly, metin düzenleme çalışmalarının kalitesini artırmak isteyen bireyler ve idareler için popüler bir seçim haline geldi.

1.4. Tahrirchi

"Tahrirchi", Özbek dilindeki metinleri düzenleyen çevrimiçi bir web programıdır ve yapay zeka temelinde çalışan bir elektronik editör olarak kabul edilir. Tahrirchi.uz editörü, yazılıma girilen metnin yazımını kontrol etmek ve düzenlemekle meşgul. Program, düzenleme modelini geliştirmek için hata verilerini toplar. Yani, yazım hatalarının kullanıcılar tarafından hangi seçenekte değiştirildiği, hataların sıklığı ve türleri hakkında bilgi toplanarak girilen metindeki hataların istatistiklerine göre yazım kontrolünün kalitesi artırılır ([tahrirchi.uz, n.d.](#)).

2. Alanyazın Tarama Araçları

2.1. *Yapay zeka konusunun çalışma düzeyi.* Yapay zekanın hızla gelişmesiyle birlikte, son on yılda doğal dil işleme (NLP) ve yazımı kalitesinin iyileştirilmesine yönelik yapılan araştırmaların sayısında bir artış görülmüştür ([Dredze, M., 2020](#)),

(Gingerich, J., 2017), (Solovyev V. and et al., 2022), (Cheng L. and et al., 2022). Bu alandaki arařtırmaların ana odađı metin dzenleme programlarıdır, ozellikle de en buyuk ve en yaygın kullanılan Grammarly ve Microsoft Word Dzenleyici (Nguyen, T., & Tran, H. , 2021), (Johnson, S., and Lee, T. , 2020) cumlelerin dilbilgisi, stili ve anlamsal yapısını kontrol etmek için otomatik araçlar geliřtirmeyi ve deđerlendirmeyi amaçladı. Arařtırmacılar, bu araçların metinlerdeki hata ve eksiklikleri tespit etmedeki etkinliđini karřılařtırarak bunların dođruluđunu, kullanıcı deneyimini ve yazma bađlamlarını etkileyen çeřitli faktörleri de incelemiřlerdir (Davis, M., & Turner, J., 2019), (O'Brien, M., & Gallagher, M. , 2020). Dil modelleri ve hata tespit stratejileri, dilbilgisi denetleyicilerinin etkililiđini belirlemede önemli bir rol oynamaktadır (Sharma, R., and Gupta, S., 2019). Smith ve Patel (Smith, J., and Patel, K., 2019) tarafından farklı dil modellerinin dil bilgisi hatalarını dzenltmedeki etkinliđi üzerine yapılan bir arařtırma, bu araçların hataların azaltılmasına önemli ölçüde yardımcı olduđu sonucuna varmıřtır. Arařtırmalar, makine öğrenimi ve dođal dil iřlemedeki ilerlemelerin bu araçların etkinliđini artıracadıđını gösteriyor. Diđer bir dizi çalıřma ise bu araçların tespit edebildiđi çeřitli hataların sınıflandırılması, analizi ve bunların ortadan kaldırılması sistemine odaklanmıřtır (Wang X. and Zhong W., 2022), (Paulo Miguel A. and et al., 2024).

Özbek arařtırmacılar arasında dzenleme programları üzerine çok sayıda bilimsel arařtırma bulunmaktadır (Abdurahmanova N., 2020), (Abduraxmonova N., 2018), (Po'latov A., 2011), (Muhammedova S., 2006), (Xolmanova Z., 2020), (Norov A., 2020), (Karimov R., 2022). Ancak bunların çođu bilgisayar dilbilimi ve biliřim alanlarında yapıldı. Konunun dođrudan editörleri ilgilendirdiđi, metin dzenlemede bu sistemi geliřtirmenin alanda uzman kiřilerin temel görevlerinden biri olduđu dikkate alındıđında bu arařtırma çalıřmalarının dikkate alınması yerinde olacaktır.

Bu konuda yapılan arařtırmada editoryal hizmetin iyileřtirilmesine hizmet eden programların analizi ve sınıflandırılması geliřtirilmiřtir (Hakimov Yo. va Komilova Z., 2023) Özellikle Özbek dilindeki metinlerin otomatik analizine yönelik programın dilsel modülleri (Abjalova, M., 2020), ön metin işleme ve anlamsal analiz konuları (Usmonova M., 2024), otomatik düzenleme ve analizin önemi (Sobirova, N., 2024), dilsel temelin oluşturulmasında modülerleřtirmenin önemi (Toirova G., 2021), Özbekçe yazarın külliyatının oluşturulması Metnin kalitesini artırmaya yönelik dilsel temeller (Hamroyeva Sh., 2017), (Tursunob M., 2024), (Abdiraxmanova D., 2022) ve benzeri programlar yürütüldü.

2.1. Arařtırma sorusu

1. Grammarly ve tahrirchi.uz editörleri bilimsel metinlerin düzenlenmesinde gramer, üslup ve yazım hatalarını tespit etmede ne kadar etkilidir?
2. Bu arařtırmanın sonuçlarına göre bilimsel metinlerin düzenlenmesinde Grammarly ve tahrirchi.uz programlarının kullanılmasına yönelik en iyi uygulamalar ve öneriler nelerdir?

3. Yöntem

3.1. Çalışmanın amacı

Bugün, yapay zeka tabanlı çalışan Özbek metin düzenleme programı tahrirchi.uz elektronik editörünün faaliyetlerinin arařtırılması ve dünyaca ünlü uluslararası düzenleme programı Grammarly.com ile karşılařtırılarak tespit edilen sorunların ve hataların analiz edilmesi sonucunda, Aynı sistem üzerinde çalışan Özbekçe metin düzenleme programının etkinliğini arttırmaya yönelik bilimsel sonuçları sunmak bu bilimsel makalenin temel amacıdır.

3.2. Arařtırma görevi

Bilimsel makalenin ana görevi, yabancı bilim adamlarının metin düzenleme programlarının analizine adanmış bilimsel arařtırma çalışmalarını incelemek; elde

edilen sonuqların analizi ve aıklaması; zbek programcılar, dilbilimciler ve editrlerle ibirlięi iinde oluturulan ve kullanıma sunulan tahrirchi.uz editrn, yapay zeka sistemi zerinde alıan uluslararası dzenleme programı Grammarly.com ile karılatırarak sorunların ve hataların belirlenmesi; editr programları olan tahrirchi.uz ve Grammarly.com'un gl ve zayıf ynlerini gzden geirir, bilimsel yazılı metinlerdeki hataları tespit etme ve dzeltmede etkinlikleri hakkında sonuqlar ıkarır.

3.3. Aratırma yntemleri.

Bilimsel Makalede Ampirik Aratırma Yntemleri: Gzlem, Karılatırma, Hesaplama; teorik aratırma yntemleri: genelleme ve soyutlama yntemleri kullanıldı.

4. Sonu ve tartıma

Bu alımanın amacı, metin oluturucuya dayalı iki dzenleme programı olan Grammarly.com ve tahrirchi.uz kullanılarak bilimsel metinlerin dzenlenmesini analiz etmek ve elde edilen sonuqlara gre programların baarılarını ve eksikliklerini ortaya koymaktır. Bunun iin farklı yazarların yirmiden fazla bilimsel makalesi seildi. Seilen makaleler ilk olarak tahrirchi.uz'un premium srmnde zbeke olarak dzenlendi. Metinler daha sonra İngilizceye evrildi ve Grammarly.com'da dzenlendi. Elde edilen sonuqlar analiz edildi. Sonuqlar aaęıdaki Őemada gsterilmektedir.

GRAMMARLY.COM

doğruluk

kesinlik

üslub

çekicilik

1-resim. Grammarly.com tarafından tespit edilen hataların yüzdesi

Tablodan da görülebileceği gibi seçilmiş 20 bilimsel makale Grammarly.com programında düzenlenmiş ve sonuçlar analiz edildiğinde tespit edilen hata oranları yüzde 48/32 ve yüzde 13/7 olarak gerçekleşmiştir. Yani bu programdaki hatalar dört gruba ayrıldı. Bunlar: doğruluk, kesinlik, çekicilik ve stildir. Doğruluk kısmında dilbilgisi, yazım ve noktalama hataları tespit edildi ve yüzde 48 oranında görüldü. Doğruluk kısmında metnin kısalığı ve anlaşılabilirliği yüzde 32 oranında gösterilmiştir. Program ayrıca uzun cümlelerin kısaltılmasına yönelik önerilerde de bulundu. Uzun cümleleri kısaltmak için önerilen seçeneğin seçimi elbette kullanıcının tercihine bağlıdır. Bir sonraki aşamada program totolojileri azaltıp metnin çekiciliğine ilişkin önerilerini sundu. Bu orana göre düzenlenen metinlerde yüzde 7'ye varan hata ve eksiklikler gösterildi. Son adım bu stili düzenlemeye yardımcı oldu. Bu makaleleri düzenlemek için Grammarly.com'un premium sürümünü kullandığımız için akademik tarzda düzenleme hizmeti de bulunmaktadır. Sonuçlara göre program

yüzde 13'e kadar biçimsel hatalar tespit etti ve metnin kalitesinin artmasına yardımcı oldu.

Araştırmanın ikinci amacı olan tahrirchi.uz sitesinde Özbek dilindeki bilimsel makaleler aynı sırayla düzenlenmiştir. Sonuç aşağıdaki gibiydi:

TAHRIRCHIUZ

2-resim. Tahrirchi.uz programında tespit edilen hataların oranı

Tahrirchi.uz programının yapay zekaya dayalı olarak geliştirilmesinin gerekli olduğu elde edilen sonuçlardan açıkça görülmektedir. Bu Özbek editörün Grammarly.com'a göre zayıf yönleri şunlardır:

- noktalama işaretlerinin tümünü değil, esas olarak yazım hatalarını bulur. Gramer bu konuda daha ileri düzeydedir;
- Metnin çekiciliği konusunda tahrirchi.uz sitesi yalnızca kelimelerin kullanımına ilişkin önerilerde bulunabilir. Grammarly ayrıca metni daha çekici hale

getirmek için totolojilerin azaltılması ve metinlerdeki eşanlamlıların değiştirilmesi konusunda bir dizi öneri sunuyor;

– Grammarly.com doğruluk açısından kesinlikle en iyisine sahiptir. Tahrirchi.uz bu konuda güncelleme yapmalı;

– Grammarly'nin üslup açısından da büyük bir avantajı var. Bu nedenle Grammarly, her iki programın premium sürümlerini karşılaştırırken akademik, yani bilimsel yöntemi özellikle tercih etti. Yani alıntıların şekline göre metnin düzenlenmesinde değişiklik önerebilir.

5. Öneriler.

Bu çalışmanın temeli, metin düzenleme araçlarının kullanılabilirliğini kanıtlamayı, hesaplamalı dilbilimin ve yapay zekanın olanaklarını keşfetmeyi amaçlayan bir dizi fikirdir. Bu araçların metin hatalarını tespit etme ve düzeltmedeki etkinliğinin karşılaştırmalı analizi ile otomatik hata tespiti ve düzeltme konusundaki bilimsel araştırmalara katkı sağlar.

İki farklı dilde hazırlanan bu düzenleme programlarında metinler sadece uyarlanmış hallerine göre düzenlenmiş, programlar düzenleme yöntemine göre analiz edilmiş ve elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. Bu sayede dünyada geniş bir kitle tarafından kullanılan Grammarly düzenleme programının Özbekçe alternatifinin geliştirilmesine yönelik öneriler geliştirilmiştir.

Öncelikle Özbekçe metin düzenleme programları üzerinde yapılması gereken çok iş var. İlk olarak dilbilgisi, imla, noktalama ve üslup hatalarının tespit edilebilmesi için tahrirchi.uz'da yer alan Özbekçe düzenlenmiş kaynakların sayısının artırılması gerekmektedir.

İkinci olarak tahrirchi.uz'un editoryal departmanı Grammarly gibi gruplandırılmalıdır. O zaman tespit edilen hataların izole edilmesi hem kullanıcı hem de araştırmacı açısından uygun olacaktır.

Üçüncü olarak tahrirchi.uz sitesindeki tarzın güncellenmesi gerekmektedir. Öncelikle kelimelerin kullanımı konusunda sıkı bir bilimsel ve biçimsel yöntemle işe başlamak yerinde olacaktır.

Dördüncüsü, tahrikchi.uz şartları pek okumaz. Bu nedenle bağlamımızda aktif olarak kullanılan terimler sözlüğüne ve uygun kelimelere program tabanında yer verilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen eksikliklerin giderilmesi durumunda, ana faaliyet alanı metin, kitle iletişim araçları, medya kuruluşları, öğrenciler, öğretmenler ve profesörler ile ilgili olan kuruluşlar, yapay zeka fırsatlarının akılcı kullanımı için iyi bir araca sahip olacaklardır. Bu, zaman ve kalite açısından yüksek sonuçların elde edilmesine yardımcı olur.

Kaynakça:

- Abdiraxmanova D. (2022). Kompyuter lingvistikasi: muammolar, yechim, istiqbollar. *O'zbek tili mualliflik korpusi uchun yaratilgan, 1*, pp. B. 175-180 .
- Abdurahmanova N. (2020). Zamonaviy lingvistik korpuslarning komyuter modellari. *O'zbekistonda xorijiy tillar, 1(30)*, B. 50-58. doi:[https://doi.org/ 10.36078/1583734626](https://doi.org/10.36078/1583734626)
- Abduraxmonova N. (2018). *Inglizcha matnlarni o'zbek tiliga tarjima qilish dasturining lingvistik ta'minoti (sodda gaplar misolida)*. Toshkent.
- Abjalova, M. (2020). *Tahrir va tahlil dasturlarining lingvistik modullari*. Toshkent: Nodirabegim.
- AlAfnan, M. A. and et al. (2023). Chatgpt as an educational tool: Opportunities, challenges, and recommendations for communication, business writing, and composition courses. *Journal of Artificial Intelligence and Technology, 3(2)*, pp. 60-68. doi:<https://doi.org/10.37965/jait.2023.0184>
- Almusharraf, N., & Alotaibi, H. (2022, Aprel 05). An error-analysis study from an EFL writing context: Human and Automated Essay Scoring Approaches. *Technology, Knowledge and Learning, 28*, pp. 1015–1031. doi:<https://doi.org/10.1007/s10758-022-09592-z>
- Cheng L. and et al. (2022, March). Research on Automatic Error Correction Method in English Writing Based on Deep Neural Network. *Comput Intell Neurosci, 10(2709255)*. doi:10.1155/2022/2709255

- Davis, M., & Turner, J. (2019). Automated grammar checking tools: A comparative study. *Journal of Writing Research*, 11(2), pp. 317-340.
- Ding, L. and Zou, D. (2024, January 03). Automated writing evaluation systems: A systematic review of Grammarly, Pigai, and Criterion with a perspective on future directions in the age of generative artificial intelligence. *Educ Inf Technol*. doi:<https://doi.org/10.1007/s10639-023-12402-3>
- Dredze, M. (2020). Natural language processing for enhancing writing quality: A review. *Journal of Artificial Intelligence Research*, 67(1), pp. 95-110.
- Edward J. Ciaccio. (2023). Use of artificial intelligence in scientific paper writing. *Informatics in Medicine Unlocked*, 41(101253). doi:<https://doi.org/10.1016/j.imu.2023.101253>
- Ellerton, W. (2023, April). The Human and Machine, 2022-23 OpenAI, ChatGPT, Quillbot, Grammarly, Google, Google Docs & humans. *Visible Language*, 57(1), PP. 38-52.
- Ghufron, M.A., & Rosyida, F. (2018). The Role of Grammarly in Assessing English as a Foreign Language (EFL) Writing. *Lingua Cultura*, 395-403. doi:<https://doi.org/10.21512/lc.v12i4.4582>
- Gingerich, J. (2017). The role of natural language processing in writing quality enhancement. *Computers and Composition*(44), pp. 66-81.
- Hakimov Yo. va Komilova Z. (2023). Ommaviy axborot vositalarida til va uslub masalasi: tahlil, tasnif, qiyos. *Medialingvistikada tilshunoslik va kompyuter lingvistikasi fanlarining ahamiyati*, 1, pp. pp. 636–641. Tashkent.
- Hamroyeva Sh. (2017). *O'zbek tili mualliflik korpusini tuzishning lingvistik asoslari*. Buxoro.
- Hasanuddin Al-Habib and et al. (2023). Proceedings of the 1st International Conference on Neural Networks and Machine Learning 2022 (ICONNSMAL 2022). *Text Processing Using Support Vector Machine for Scientific Research Paper Content Classification* (pp. pp. 273–282). Atlantis Press. doi:[10.2991/978-94-6463-174-6_20](https://doi.org/10.2991/978-94-6463-174-6_20)
- Hinton G.E. and et al. (2006). A Fast Learning Algorithm for Deep Belief Nets. *Neural Comput*, 18(7), pp. 1527–1554. doi:<https://doi.org/10.1162/neco.2006.18.7.1527>
- John R. Searle. (1980). Minds, brains, and programs. *The Behavioral and Brain Sciences*, 3, pp. 417-457.
- Johnson, S., and Lee, T. . (2020). Evaluating grammar-checking tools: Grammarly and Microsoft Word Editor. *Computer Assisted Language Learning*, 33(5-6), pp. 529-547.
- Karimov R. (2022). *O'zbek-ingliz parallel korpusini tuzishning lingvistik va dasturiy masalalari*. Buxoro.
- Kun Dai and Quanguo Liu. (2024, October). Leveraging artificial intelligence (AI) in English as a foreign language (EFL) classes: Challenges and opportunities in the spotlight. *Computers in Human Behavior*, 159(108354). doi:<https://doi.org/10.1016/j.chb.2024.108354>

- McCorduck, P., and Cfe, C. . (2004). *Machines Who Think: A Personal Inquiry into the History and Prospects of Artificial Intelligence* (Vol. 2nd ed.). New York: A K Peters/CRC Press.
doi:<https://doi.org/10.1201/9780429258985>
- Muhammedova S. (2006). *Harakat fe'llari asosida kompyuter dasturlari uchun lingvistik ta'min yaratish*. Toshkent: ToshDPU nashri.
- Nguyen, T., & Tran, H. . (2021). Grammar-checking tools in writing instruction: A comparison of Grammarly and Microsoft Word Editor. *ELT Journal*, 75(2), pp. 231-232.
- Norov A. (2020). *O'zbek lingvistikasining kompyuterga yo'naltirilgan modellari*. Toshkent.
- O'Brien, M., & Gallagher, M. . (2020). Factors affecting the adoption of grammar-checking tools in writing contexts. *Language Learning & Technology*, 24(1), pp. 133-151.
- Paulo Miguel A. and et al. (2024). Natural Language Processing of Grammar Checker Tools for Academic Writing: A Systematic Literature Review. *Journal of Electrical Systems*, 20(7), pp. 1151-1156.
doi:<https://doi.org/10.52783/jes.3611>
- Po'latov A. (2011). *Kompyuter lingvistikasi*. Toshkent: Akademnashr.
- PQ-5234-son. (2021, Avgust 26). *Sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llash bo'yicha maxsus rejimni joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risida*. Retrieved from [lex.uz](https://lex.uz/docs/-5603319): <https://lex.uz/docs/-5603319>
- Prezident matbuot xizmati. (2024, Avgust 13). *Sun'iy intellekt va startap loyihalarni rivojlantirish bo'yicha taqdimot o'tkazildi*. Retrieved from president.uz: <https://president.uz/uz/lists/view/7464>
- Sharma, R., and Gupta, S. (2019). Error detection strategies and language models in grammar-checking tools. *International Journal of Computational Linguistics and Applications*, 10(1), pp. 137-152.
- Smith, J., and Patel, K. (2019). Investigating the impact of language models on grammar correction performance. *Journal of Natural Language Engineering*, 25(4), pp. 485-500.
doi:<https://doi.org/10.18653/v1/N18-1057>
- Sobirova N. . (2024). O'zbek tilida tahrirlovchi dasturlar yaratishning umumiy tavsifi. *Akademic Research in Educational Sciences*, 5(6), pp. 71-76.
- Sobirova, N. (2024). Avtomatik tahrir asosiy yo'nalish sifatida. *Akademic Research in Educational Sciences*, 5(6), B 77-82. Retrieved from <https://ares.uz/storage/app/uploads/public/669/aa0/708/669aa0708308e220013735.pdf>
- Solovyev V. and et al. (2022). Computational linguistics and discourse complexology: Paradigms and research methods. *Russian Journal of Linguistics*, 26(2), pp. 275–316.
doi:<https://doi.org/10.22363/2687-0088-30161>
- tahrirchi.uz*. (n.d.).

- Toirova G. (2021). Lingvistik bazani tuzishda modullashtirishning ahamiyati. *Namangan davlat universiteti ilmiy axborotnomasi*(3), B.377-386.
- Turing, A. (1995). *American Association for Artificial Intelligence*. Retrieved from https://books.google.co.uz/books?hl=ru&lr=&id=VIC5MkVIwqkC&oi=fnd&pg=PA395&dq=Turing+A.+Computing+Machinery+and+Intelligence+1995+American+Association+for+Artificial+Intelligence+&ots=5jdZjuBxfi&sig=2GPcaN9zuogmE7m9BxninHNFeKU&redir_esc=y#v=onepage&q&f=fa
- Tursunob M. (2024). *O'zbek lingvistik korpusini yaratish tajribasidan*. Qo'qon: Poligraf Super Servis.
- Usmonova M. (2024). Current Approaches and New Research in Modern Sciences. *Matnlariga dastlabki ishlov berish va semantik tahlil qilishga oid ayrim mulohazalar*, 3, pp. B. 43-48 . Retrieved from <http://econferences.ru/index.php/canrms/article/view/11426>
- VMQ 717-son. (2017, Noyabr 29). *Sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llab-quvvatlash uchun maxsus rejim tashkil etish va uning faoliyatini yo'lga qo'yish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida*. Retrieved from [lex.uz](https://lex.uz/docs/-5746496): <https://lex.uz/docs/-5746496>
- Wang X. and Zhong W. (2022). Research and Implementation of English Grammar Check and Error Correction Based on Deep Learning. *Scientific Programming*, 4082082, 10 pages. doi:<https://doi.org/10.1155/2022/4082082>
- Xolmanova Z. (2020). *Kompyuter lingvistikasi*. Toshkent: Asian Book House.
- Абдулатипова М.А., Камилова Р.Ш. (2013). Искусственный интеллект. *Международный научно-исследовательский журнал*, 12(5). Retrieved from URL: <http://research-journal.org/wp-content/uploads/2013/06/5-12->
- Вангаева Ф.М., Тайсумова Х.В. (2020). *проблемы обучаемости искусственного интеллекта и обучаемости искусственным интеллектом*. (Г. Д. под общей редакцией О.А. Полюшкевич, Ed.) Иркутск: Иркутский государственный университет.

MATN TAHRIRLOVCHI DASTURLAR: GRAMMARLY.COM HAMDA TAHRIRCHI.UZ SUN'IY INTELLEKT VOSITALARINING QIYOSIY TAHLILI

Barno BURANOVA

Munira NAZAROVA

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqola ingliz hamda o'zbek tilidagi matnlarning xatolarini tekshirish va tuzatish, tahrir qilish uchun keng qo'llaniladigan Grammarly.com va tahrirchi.uz dasturlarini qiyosiy tahlil qilish orqali ularning matn tahriridagi samaradorligini, afzalligi va kamchiliklarini aniqlaydi. Ushbu tahrirlovchi dasturlarning har ikkalasida ham ilmiy maqolalar tahriri ustida sinov o'tkazilib, ilmiy uslub tahriridagi xatoliklar qiyosiy tahlil qilinadi. Ilmiy tadqiqot ishining xulosasiga ko'ra, ingliz tilidagi matnlar tahririni amalga oshiruvchi Grammarly.com dasturining samaradorlik ko'rsatkichidan kelib chiqib, o'zbek tilidagi matnlarni tuzatuvchi tahrirchi.uz sun'iy intellekt vositasining kamchiliklarini bartaraf qilish bo'yicha taklif va tavsiyalar taqdim qilinadi.

Kalit so'zlar: Grammarly, tahrirchi.uz, tahrir, muharrir, xatolik, sun'iy intellekt.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE TOOLS: COMPARATIVE ANALYSIS OF GRAMMARLY.COM AND EDITOR.UZ TEXT EDITING PROGRAMS

Barno BURANOVA

Munira NAZAROVA

Abstract. *This scientific article delves into the unique features, effectiveness, advantages, and disadvantages of two widely used text editing programs, Grammarly.com and Tahrirchi.uz. These programs are instrumental in checking, correcting, and editing errors in English and Uzbek texts. A comparative analysis of their performance in editing scientific articles, particularly in the scientific method, is conducted. The research concludes with suggestions and recommendations based on the efficiency index of Grammarly.com for English texts, aimed at addressing the shortcomings of Tahrirchi.uz, an artificial intelligence tool for the Uzbek language.*

Keywords: Grammarly, tahrirchi.uz, editing, editor, error, artificial intelligence.